

Тетяна МОСКОВЧЕНКО

*Центр професійного розвитку педагогічних працівників
Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської області*

ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Сучасний період трансформації вищої освіти в Україні безпосередньо пов'язаний із загальносвітовими тенденціями гуманізації та забезпечення рівних прав для кожного учасника освітнього процесу. Динамічні зміни у соціальній структурі суспільства диктують потребу в повній інтеграції осіб із психофізіологічними порушеннями в усі сфери життя, що робить проблему професійної готовності викладачів закладів вищої освіти до роботи в інклюзивному середовищі надзвичайно актуальною [1, с. 127]. У центрі цієї професійної підготовки знаходиться інклюзивна компетентність, яку слід розглядати як фундаментальну складову фахового портрета сучасного педагога. Розвиток цієї якості виступає важливою умовою професійного становлення, адже постійна зміна зовнішніх обставин і поява нових викликів вимагають від викладача безперервного оновлення знань та вдосконалення практичних навичок. Саме акмеологічний підхід дозволяє найбільш повно проаналізувати цей процес, орієнтуючи фахівця на досягнення вищого рівня майстерності та самореалізації.

Акмеологія як наукова галузь фокусує увагу на закономірностях досягнення людиною вершин у її професійному та особистісному розвитку. Теоретичне підґрунтя акмеологічного підходу в педагогіці закладене у працях В. Андрущенка, С. Сисоєвої, В. Кременя та інших дослідників, які акцентували увагу на важливості неперервного самовдосконалення викладача [2, с. 344]. В межах цього підходу професіоналізм розглядається через призму акмеологічної компетентності, яка забезпечує внутрішню готовність педагога до саморозвитку протягом усього життя. Вона охоплює систему мотиваційних установок, ґрунтовні теоретичні знання та здатність до глибокої рефлексії процесу власної діяльності. Процес виходу за межі існуючого досвіду задля опанування нових горизонтів є сутністю акмеологічного зростання, де кожна нова сходинка професіоналізму наближає фахівця до його індивідуального «акме» [2, с. 347].

Інклюзивна компетентність у структурі діяльності викладача закладу вищої освіти виступає інтегральним утворенням, що поєднує в собі гуманістичні цінності та спеціалізовані професійні вміння [1, с. 129]. Її зміст визначається здатністю педагога ефективно взаємодіяти зі студентами, які мають особливі освітні потреби, забезпечуючи їм рівні можливості для навчання та особистісного росту. Мотиваційний аспект цієї компетентності виявляється у глибокому розумінні важливості інклюзії та психологічній готовності до прийняття різноманітності людських можливостей. Когнітивна складова передбачає володіння знаннями про психофізичні особливості різних нозологій, методика адаптації навчального матеріалу та правові засади

інклюзивної освіти [1, с. 131]. Разом із тим, практичне втілення цих знань реалізується через операційний компонент, що включає вміння розробляти індивідуальні освітні маршрути та застосовувати асистивні технології у навчальному процесі.

Взаємозв'язок акмеологічного підходу та інклюзивної компетентності простежується через спільну спрямованість на розвиток особистісного потенціалу. Акмеологічний вектор стимулює викладача до переосмислення своєї ролі в сучасному університеті, перетворюючи інклюзивну готовність на зону його професійного виклику та творчого пошуку. Коли педагог усвідомлює необхідність постійного розширення компетенцій у сфері роботи з особами з порушеннями розвитку, він фактично здійснює акт професійного сходження. Акмеологічна складова педагогічної діяльності забезпечує ту внутрішню енергію, яка дозволяє викладачеві не зупинятися на досягнутому, а постійно шукати ефективніші методи взаємодії та підтримки кожного студента [4, с. 50]. Таким чином, інклюзивна компетентність стає тим критерієм професіоналізму, який підтверджує високий рівень зрілості та адаптивності сучасного педагога.

Для ефективного планування такого професійного шляху доцільно використовувати метод акмеограми, яка дозволяє візуалізувати індивідуальну траєкторію розвитку фахівця. Акмеограма виступає інструментом прогнозування, за допомогою якого викладач може визначити пріоритетні сфери для самовдосконалення, зокрема й у контексті інклюзивної практики [3, с. 14]. Вона допомагає збалансувати об'єктивні вимоги освітнього стандарту з внутрішніми прагненнями особистості, створюючи умови для гармонійного професійного зростання. Використання такої методики сприяє самоаналізу, під час якого викладач аналізує власні досягнення та бар'єри у роботі зі студентами з особливими потребами, що є обов'язковою умовою для переходу на новий рівень майстерності [3, с. 16]. Також цей метод дає можливість викладачеві чітко визначити «точки зростання» у сфері інклюзії [3, с. 14]. Це може бути опанування нових методів комунікації (наприклад, основ жестової мови), вивчення правових аспектів інклюзивної освіти або розвиток емпатії та толерантності [3, с. 17].

Акмеологічний компонент педагогічної діяльності виступає як «мета-компетенція», що забезпечує саморозвиток викладача [4, с. 51]. Формування акмеологічного компоненту свідчить про високу чутливість педагога до ефективності власної діяльності та прагнення до її трансформації [4, с. 50]. Таким чином, інклюзивна компетентність стає сферою, у якій викладач реалізує свій акмеологічний потенціал.

Аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що інклюзивна компетентність викладача ЗВО є невіддільним складником його професійної компетентності. В контексті акмеологічного підходу розвиток цієї компетентності постає як безперервний процес самовдосконалення, спрямований на досягнення вищого рівня педагогічної майстерності.

Підбиваючи підсумки аналізу даної проблеми доцільно стверджувати, що інклюзивна компетентність повинна посідати одне з центральних місць у структурі професійного становлення викладача. Світ, що перебуває у стані

постійної трансформації, висуває нові вимоги до педагогічних кадрів, де здатність до включення осіб із психофізіологічними порушеннями у загальноосвітній простір стає ознакою високої професійної культури. Акмеологічний підхід забезпечує необхідну методологічну базу для розуміння інклюзивної компетентності як динамічного процесу безперервного вдосконалення. Усвідомлення викладачем важливості цих знань та навичок дозволяє йому досягати професійних вершин, одночасно сприяючи соціальній справедливості та реалізації права на освіту для кожного громадянина. Таке поєднання акмеологічного прагнення до досконалості та інклюзивної спрямованості педагогічної діяльності створює основу для якісно нової вищої школи.

Література:

1. Качалова Т., Новгородський Р., Останіна Н., Криловець М., Левандовський М. Інклюзивна компетентність викладача ЗВО: сутність, структура. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2023. №2. С. 127–134.

2. Проценко О. Акмеологічна компетентність майбутнього викладача закладу вищої освіти: структура і зміст. Освітологічний дискурс. 2019. №1–2 (24–25). С. 344–356.

3. Степаненко В., Петрович В. Акмеограма як метод прогнозування та реконструкції індивідуальної траєкторії розвитку професіоналізму педагогічного працівника. Освіта та педагогічна наука. 2024. №3 (187). С. 13–23.

4. Крижановська А., Большакова Т., Соколов О. Психологічна характеристика акмеологічного компонента педагогічної діяльності викладача ЗВО. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2024. Вип. 70. С. 49–65.